

कम्पनी शासन में भारतीय विदेशी व्यापार की दिशा

श्वेता कुमारी

शोध छात्रा, इतिहास विभागए वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा (बिहार)

Corresponding Author-श्वेता कुमारी

सारांश:

उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में भारत के विदेशी व्यापार पर मुख्य रूप से ईस्ट इण्डिया कम्पनी अर्थात् इंग्लैंड का आधिपत्य था। आयात की गई वस्तुओं में अधिकांश इंग्लैंड से आती थीं इसी प्रकार निर्यात का भी काफी बड़ा अनुपात केवल इंग्लैंड को चला जाता था। लेकिन 19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में धीरे-धीरे इंग्लैंड की स्थिति में परिवर्तन होने लगा तथा अन्य देशों ने भी भारत के विदेशी व्यापार में भाग लेना आरम्भ किया। तालिका से आयात तथा निर्यात की दिशा में हुए परिवर्तन स्पष्ट होते हैं।

आयात निर्यात की दिशा (प्रतिशत में)

देश का नाम	निर्यात			आयात		
	1874	1889	1899	1874	1889	1899
	1879	1894	1904	1879	1894	1904
इंग्लैंड	82	72	66	41	32	27
अन्य ब्रिटिश उपनिवेश	11	13	10	27	18	21
जापान	—	—	1	—	1	5
जर्मनी	—	2	4	—	5	8
संयुक्त राज्य अमेरिका	—	2	2	3	4	4
अन्य देश	7	10	17	29	39	32
	100	100	100	100	100	100

भारतीय निर्यात में 1874-79 में फ्रांस का अनुपात 7 प्रतिशत और चीन का 3 प्रतिशत था जो 1899-1904 तक क्रमशः 6 प्रतिशत तथा 5 प्रतिशत हो गया। इस प्रकार व्यापार की दिशा की दृष्टि से 19वीं शताब्दी के अन्त तक इंग्लैंड तथा जर्मनी, अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों का महत्त्व पूर्वापेक्षा काफी कम हो गया था तथा जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा अन्य देशों से भारत के आयात-निर्यात काफी बढ़ गये थे। यह क्रम बीसवीं शताब्दी में भी काफी समय तक चलता रहा।

जो भी साक्ष्य उपलब्ध हैं, उनसे स्पष्ट है कि यूरोपीय लोगों के आने के पहले भी भारत का विदेश व्यापार काफी समृद्ध था। तेरहवीं-चौदहवीं सदियों के दौरान दक्षिण-पूर्व एशिया, मध्य एशिया, पश्चिम एशिया और, यहां तक कि यूरोपीय देशों के साथ भी भारत के व्यापारिक संबंध थे। भारत कपड़े, औषधियां, मसाले, बहुमूल्य रत्न, लकड़ी और विविध प्रकार की विलासिता की वस्तुएं निर्यात करता था भारत अरबी घोड़े, कुछ खास तरह के मसाले, कुछ धातुएं आदि आयात करता था अभिजात शासक वर्ग के उपभोग के लिए बाहर से सुरुचिपूर्ण परिधान लाए जाते थे चीनी रेशम और चीनी मिट्टी के बर्तनों की भारत में 1 भारी मांग थी। फिर भी, व्यापार का परिमाण सीमित था। इसके कई कारण थे जैसे सारे विश्व में उत्पादन का ढांचा कमोवेश एक समान था, परिवहन और संचार की कठिनाइयां थीं, और व्यापारियों के कारवों या टोलियों के गुजरने वाले मार्गों और इलाकों में कानून और व्यवस्था का अभाव था।

भारत-यूरोपीय व्यापार असलियत में पंद्रहवीं शताब्दी के अंतिम दशक में वास्को द गामा की 1497 की यात्रा के बाद ही शुरू हुआ। इसके पूर्व व्यापार अरबों के माध्यम से होता था और उसकी मात्रा कुछ खास नहीं थी। पुर्तगाली व्यापारियों के बाद डच और फिर ब्रिटिश व्यापारी आए। पलासी की लड़ाई (1757) के बाद भारत-यूरोपीय व्यापार मुख्यतया भारत-ब्रिटिश व्यापार बन गया। उस समय से लेकर 1813 तक जब भारत के साथ व्यापार पर

ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, भारत के विदेश व्यापार की बनावट का स्वरूप परंपरागत था। भारत वस्त्र, खाद्यान्न, कच्चे माल, धातु के सामान, मसालों, आदि का निर्यात करता और बदले में बहुमूल्य धातुएं और कुछ विनिर्मित वस्तुएं प्राप्त करता था। औद्योगिक क्रांति के आरम्भ होते ही भारत-ब्रिटिश व्यापार की बनावट भी धीरे-धीरे बदलने लगी। औद्योगिक क्रांति के परिणामस्वरूप विनिर्मित वस्तुओं का उत्पादन बड़े पैमाने पर होने लगा जिनकी खपत के लिए ब्रिटिश बाजार अपर्याप्त था। साथ ही कच्चे माल और खाद्य पदार्थों की मांग भी भारी मात्रा में होने लगी। अपनी इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ब्रिटेन ने भारत के साथ अपने व्यापार को माध्यम बनाया। उस समय भारत का व्यापार मुख्यतया ब्रिटेन के साथ था और वह ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से चलता था, जिसका न सिर्फ विदेश व्यापार पर एकाधिकार था बल्कि वह भारत पर शासन भी कर रही थी। उसने भारतीय इलाकों से उगाहे गए सार्वजनिक राजस्व का इस्तेमाल निर्यात के लिए माल की खरीददारी के वास्ते किया। इस नीति का परिणाम भारत की अर्थव्यवस्था के लिए विध्वंसात्मक सिद्ध हुआ।

ब्रिटेन में औद्योगिक पूंजीवाद के उदय, सौदागरी पूंजीवाद के अवसान और मुक्त व्यापार के उभार और ब्रिटेन के औद्योगिक पूंजीपतियों तथा गैर-सरकारी व्यापारियों के बढ़ते प्रभाव के परिणामस्वरूप 1813 में व्यापार के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार का उन्मूलन कर दिया गया और बीस साल बाद 1893 में यह व्यापारिक प्रतिष्ठान भी नहीं रही। इस लिए यह कहना गलत नहीं है कि आधुनिक भारत के विदेश व्यापार के इतिहास में 1813 तक चार्टर ऐक्ट मील का पत्थर साबित हुआ। 1813 के बाद भारत के विदेश व्यापार में एक बड़ा गुणात्मक परिवर्तन हुआ।

भारत के विदेश व्यापार को बढ़ाने और उसकी बनावट में परिवर्तन लाने के लिए कई कारक जिम्मेदार थे। नेपोलियन के युद्धों की समाप्ति के बाद शांति स्थापित हो

गई और ब्रिटेन में उद्योगीकरण की निर्वाध प्रगति के मार्ग प्रशस्त हो गए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप नए-नए उत्पादन सामने आए और परिवहन और संचार के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। भारत और ब्रिटेन की अर्थव्यवस्थाओं के बीच भिन्नताएं काफी बढ़ीं। भारतीय अर्थव्यवस्था प्राक-औद्योगिक और मुख्यतया कृषि आधारित बनी रही जबकि ब्रिटेन ने एक आधुनिक औद्योगिकी अर्थव्यवस्था का निर्माण किया। इसके फलस्वरूप दोनों देशों के बीच लंबे समय तक व्यापार बढ़ता रहा। ब्रिटेन ने भारत के ऊपर अपने राजनीतिक प्रभुत्व का इस्तेमाल दोनों अर्थव्यवस्थाओं के बीच एक प्रकार की 'अनुपूरकता' कायम करने के लिए किया। इस संदर्भ में के. एन. चौधरी का यह कथन गौरतलब है :

1814 और 1858 के बीच भारतीय निर्यात और आयात के मूल्य और परिमाण चौगुने से भी अधिक हो गए। किंतु साथ ही व्यापार की वस्तु बनावट और दिशा में भी परिवर्तन हुए। जैसे सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन भारत के भुगतान संतुलन से संबद्ध था और उसका उद्गम ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत पर सैनिक विजय और यह तथ्य था कि ब्रिटेन बड़ी तेजी से संसार का अग्रणी औद्योगिक राष्ट्र बनता जा रहा था और उसकी राजधानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्त का प्रभावशाली केंद्र बनती जा रही थी इस प्रकार ब्रिटिश प्रभाव (राजनीतिक और आर्थिक दोनों) की भारत के विदेश व्यापार को परंपरागत ढांचे से आधुनिक ढांचे पर रखने में अहम भूमिका रही, और उसने ऐसे पहलू जोड़े जो उसमें सौ से भी अधिक वर्षों तक बने रहे।

विस्तार में जाने के बदले इतना कहना ही पर्याप्त होगा कि विदेश व्यापार के स्वरूप और चरित्र में परिवर्तनों तथा नई राजकोषीय नीति (जिसका भू-राजस्व नीति एक मुख्य अंग थी) ने भारतीय अर्थव्यवस्था को ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था का अनुपूरक बना दिया। हम देख चुके हैं कि नई भू-राजस्व व्यवस्थाओं के लागू होने से खाद्य फसलों के उत्पादन में कटौती हुई और वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन को बढ़ावा मिला क्योंकि उन्होंने भावली लगान (यानी उत्पाद-लगान) के स्थान पर नकदी लगान का चलन शुरू किया, लगान की दर काफी ऊंची रखी और लगान की वसूली में सख्ती बरती जाने लगी :

यदि ब्रिटिश भू-नीति भारत के औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में कथित रूपांतरण का एक पहलू थी तो उसका वाणिज्यिक प्रतिपक्ष संरक्षण का अभाव था जिसने भारत को ब्रिटिश विनिर्माण उद्योगों की पूर्ण प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए मजबूर कर दिया। अनेक ब्रिटिश विनिर्माण उद्योगों ने औद्योगिक क्रांति द्वारा उत्पादन फलों में परिवर्तन लाने के कारण अपने माल को भारत के घरेलू उत्पादों के मुकाबले सस्ते बेचना शुरू किया।

इस दौरान भारत ने ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और भुगतान प्रणाली में एक निर्णायक भूमिका अदा की। यद्यपि भारत की राष्ट्रीय आय के अनुपात में उसके विदेश व्यापार का अनुपात बहुत कम था फिर भी बाहरी बाजार के साथ उसके बढ़ते हुए संबंध ने भारतीय अर्थव्यवस्था में अस्थिरता का एक तत्व ला दिया। के. एन. चौधरी ने इस स्थिति पर प्रकाश डालते हुए लिखा है:

अठारहवीं सदी में एशिया के साथ भारत का व्यापार मुख्यतया द्विपक्षीय था और उसे यूरोप से बड़े पैमाने पर बहुमूल्य धातुओं की मदद से चलाया गया किंतु चीन के साथ व्यापार के बढ़ने पर, जिसका आधार यूरोपीय बाजारों

में चीनी, चाय और रेशम की खपत में तेज वृद्धि था, और अमरीका के साथ ब्रिटेन के कपास व्यापार की संवृद्धि से अपेक्षाकृत अधिक विविधता आ गई। उन्नीसवीं सदी के आरंभ में व्यापार का यह ढांचा अपेक्षाकृत अधिक निश्चयात्मक रूप में आ गया जिसका आधार एक ओर, भारत-चीन और ब्रिटेन के बीच 'त्रिकोणीय व्यापार श्रृंखला' और दूसरी ओर, ब्रिटेन, चीन और संयुक्त राज्य अमरीका के बीच व्यापार था इन व्यापारिक साझेदारों के बीच पारस्परिक अंतर्राष्ट्रीय भुगतान व्यवस्थाओं का निर्धारण स्वाभाविक रूप से उनके बीच ऋणग्रस्तता के संतुलन द्वारा होता था। चूंकि भारत की दृष्टि से ब्रिटेन एक बड़ा लेनदार था, जिसका स्थान भी शेष विश्व के साथ संबंध की दृष्टि से वही था, इसलिए ब्रिटेन 'भारत को अपने निर्यात बढ़ाने के साथ ही इन क्षेत्रों से अपने आयात बढ़ा सका।अपने निर्यात व्यापार में सुदृढ़ स्थिति के कारण भारत साम्राज्यी शोधनगृह के रूप में काम करने के झंझट से मुक्त रहा।

इस दौरान भारत के विदेश व्यापार में तेजी से वृद्धि हुई। 1814-15 और 1854-55 के बीच निर्यात का मूल्य 6 करोड़ 83 लाख रुपए से बढ़कर 18 करोड़ 30 लाख रुपए हो गया। आयात का मूल्य और भी अधिक तेजी से बढ़ा। वह 1 करोड़ 19 लाख रुपए से बढ़कर 12 करोड़ 40 लाख रुपए पर पहुंच गया। स्पष्ट है कि नियत का मूल्य तिगुने से थोड़ा कम बढ़ा जबकि आयात का मूल्य 10 गुने से अधिक बढ़ा। बनावट की दृष्टि से 1814 में भारत के निर्यात में मुख्यतया नील (एक प्रकार का औद्योगिक रंग), कपड़े, कच्चा रेशम कपास, अफीम, चीनी, आदि शामिल थे। नील का हिस्सा 1814-15 के 20 प्रतिशत से घटकर 1857-58 में 6.1 प्रतिशत रह गया और कपड़ों का हिस्सा इसी दौरान 14.3 प्रतिशत से गिर कर 2.9 प्रतिशत रह गया। इसी प्रकार कच्चे रेशम का भाग जो निर्यात में 1814-15 में 13.3 प्रतिशत था वह 1857-58 में 2.9 प्रतिशत पर आ गया। दूसरी ओर, कपास, अफीम, कच्चे मालों, आदि के सापेक्ष हिस्सों में वृद्धि हुई। "भारत के निर्यात व्यापार की वस्तु बनावट के ढांचे से इस आम धारणा की पुष्टि होती है, कि उन्नीसवीं सदी के पूर्वार्ध के दौरान उसके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के चरित्र में आश्चर्यजनक परिवर्तन हुए। इन परिवर्तनों के परिणामस्वरूप यह प्राथमिक मालों का निर्यातक और विनिर्मित माल का आयातक बन गया। इंग्लैंड के विनिर्माण और वाणिज्य से जुड़े हितों को यह अहसास होने लगा कि कच्चे माल के संभावित आपूर्तिकर्ता के रूप में भारत की स्थिति तथा उससे इंग्लैंड के उद्योगों को होने वाले संभावित फायदे काफी हैं।"

ध्यान देने की एक अन्य बात यह है कि निर्यात के परिमाण में अल्पकाल में भारी और सहसा उतार-चढ़ाव होने लगे :

आज हम विश्व व्यापार में प्राथमिक मालों के साथ जुड़ी जिस अस्थिरता को पाते हैं। वह लगता है कि, उन्नीसवीं सदी में भी सक्रिय थी। इस अस्थिरता की मुख्य चारित्रिक विशेषता थी कच्चे माल की मांग में भारी और सहसा उतार-चढ़ाव जो बहुधा चक्रीय गतिविधियों में प्रकट होते हैं जो निश्चित रूप से निर्यातित मालों की कीमतों पर तदनुरूप असर डालते हैं।

वस्तुतः, कुछ आर्थिक इतिहासकारों ने 1814 से 1858 तक के पूरे काल को सात उपकालों में विभाजित किया है जो दिखलाते हैं कि किस प्रकार समृद्धि के पीछे-पीछे मंदी भी आई।

इस काल के दौरान भारत के विदेश व्यापार में मुख्य भागीदार थे ब्रिटेन और चीन। भारत के कुल विदेश व्यापार में ब्रिटेन का हिस्सा लगभग आधा और चीन का लगभग एक चौथाई था। शेष विदेश व्यापार फारस की खाड़ी के देशों, फ्रांस, मलाया, संयुक्त राज्य अमरीका, बर्मा, इंडोनेशिया और अन्य अनेक देशों के साथ था।

ईस्ट इण्डिया कम्पनी को भारत के विदेशी व्यापार का एकाधिकार मिलने के साथ ही लूट-खसोट का युग शुरू हुआ। कम मूल्यों पर माल भारत से खरीद कर ऊंचे दरों पर विदेशों को भेजा जाने लगा। अंगरेज अपने गुमाशतों के सहयोग से यह निश्चित कर लेते थे कि कौन सा बुनकर कितना माल देगा और उस माल के लिए उसे क्या कीमत मिलेगी। बेचारे बुनकर की रजामंदी भी आवश्यक नहीं समझी जाती थी क्योंकि कम्पनी का कारबार करने वाले गुमाशते अक्सर मनमाने कागज पर उनसे दस्तखत करा लेते थे। अगर बुनकरों ने दी गई कीमत लेने से इन्कार किया तो उन्हें बांधा गया एवं पिटाई की गई। इस प्रकार के उत्पीड़न द्वारा बुनकरों को 15 से 40 प्रतिशत तक कम कीमत दी जाती थी। आर.सी. दत्त ने जिक्र किया है कि 1834 में कम्पनी का व्यापार पर एकाधिकार समाप्त हो गया, लेकिन कम्पनी के हिस्सेदारों को दो पीढ़ियों तक भारतीय राजस्व से लाभांश का भुगतान किया जाता रहा और जब भारतीय साम्राज्य पर ब्रिटिश सम्राट का कब्जा हुआ तो भारतीय लोगों को क्रय मूल्य का भुगतान करना पड़ा।

इसके अतिरिक्त अंगरेजों ने अनाधिकृत जहाजों की लूटपाट से अपनी पूंजी पर 87 प्रतिशत की वार्षिक दर से लाभ कमाया जो विश्व इतिहास में बेजोड़ है। कम्पनी में रानी एलिजाबेथ स्वयं हिस्सेदार थी। ब्रिटिश शासन भी समय-समय पर कम्पनी को हिस्से के रूप में राशि प्रदान करती रहती थी जिसका लाभांश ब्रिटेन भेजा जाता रहा। ब्रिटिश सरकार की सदैव यह नीति रही कि इंग्लैण्ड से अधिकाधिक तैयार माल का आयात किया जाये तथा भारत से इंग्लैण्ड स्थित कारखानों के लिए कच्चा माल भेजा जाए। आयात बढ़ने पर भी 1862 के बाद बराबर अनुकूल व्यापारिक सन्तुलन कायम रहा। अप्रैल 1862 से मार्च 1905 की 43 वर्ष की अवधि में आयात से निर्यात की वृद्धि 1288.23 करोड़ रुपये की थी। इस आधार पर भारत ने 508.81 करोड़ रुपये का सोना और चांदी मंगवाया शेष 780.42 करोड़ रुपये देश की उस देनदारी की अदायगी में चला गया था, जो इंग्लैण्ड और भारत के आर्थिक और राजनीतिक सम्बन्धों के कारण उत्पन्न हुई थी और यह ऐसा निर्यात था, जिसके बदले में हमें कुछ नहीं मिलता था।

संदर्भ ग्रंथ सूची :

1. चोपड़ा, (पी.एन.), पुरी (बी.एन.), दास (एम.एन.), *भारत का सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक इतिहास*, भाग-2
2. रजनी पाम दत्त, (अनुवाद : आनन्द स्वरूप वर्मा), *आज का भारत*, दि मैकमिलन कम्पनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली, 1977
3. दत्त, रमेश, *दि इकोनामिक हिस्ट्री ऑफ इण्डिया*, वोल्यूम 1] 1963
4. रेचौधरी, एस.सी., *सोशीयल, कल्चरल एण्ड इकोनामिक हिस्ट्री ऑफ इण्डिया*, 1978
5. वर्मा, (डॉ.) दीनानाथ, *भारत में उपनिवेशवाद तथा राष्ट्रवाद*, ज्ञानदा प्रकाशन, नई दिल्ली, 1976

6. विपिन चन्द्र, *भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का उद्भव और विकास*, दि मैकमिलन कम्पनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली, 1977